

प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक इतिहासातील महिला

डॉ. मंजूषा शरदकुमार माळवतकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

Corresponding Author: डॉ. मंजूषा शरदकुमार माळवतकर

Email: manjumalwatkar@gmail.com

प्रस्तावना:

अस म्हणटल जात की, सहनशीलतेच्यापलीकडे गेलेली परिस्थिती जेव्हा संघर्षाचे प्रेरणास्त्रोत होते. चेहरा नसलेली साधारण माणस जेव्हा त्यांच्या नाकारलेल्या आस्तित्वातून पेटवून उठतात, मग खेड्यापाड्यातून घरातल्या उंबरठ्यातून क्रांतीचे पडघम निनाद लागतात. त्याग, समर्पण जेव्हा सामान्य माणसाची जीवनशैली होते. तसेच माणसाला माणूस म्हणून जगण्यास नकार दिला जातो. तेव्हाच इतिहास घडतो. केवळ भुतकाळातील हे ऐतिहासिक दाखले गळा कोरडा होऊ पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रमातून पोवाडे सादर करण्या इतपत मर्यादीत नसावा तर पुढच्या पिढीने सदस्य वर्तमानकाळातील परिस्थितीचा अभ्यास करून आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रगती करावी हा आहे. त्याचा बरोबर इतिहासातील दाखलांचा अभ्यास करून व त्यांना प्रेरणा स्त्रोत्र बनवून देशासाठी पुढील कार्य व कर्तव्य करणे आवश्यक आहे.

पुरुषासोबत स्त्रियांनी जागतिकस्तरावर व देशांतर्गत प्राचीन काळापासून त्याग, समर्पण व स्वतःच्या संसाराची आहुती देऊन कार्य केले आहे. पण त्यांच्या उल्लेख इतिहासात अल्प प्रमाणात दिसून येतो. त्यांना जगाच्या उध्दारासाठी आजच्या पिढीसमोर आणणे अत्यंत जरूरीचे आहे. यासाठी प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक इतिहासातील महिलांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याचा उल्लेख डॉ. अरूण ढेरे यांनी 'जाणीव आणि जागृती' या पुस्तकात केलेला आहे.

अमेरिकेमध्ये १९६० साली स्त्री अभ्यासाचा उगम झाला. पण १९७५ साला नंतर या अध्यायनाची सुरुवात झाली. या अध्यायनाद्वारे स्त्रीचे कर्तृत्व नव्याने शोधण्याची परंपरा सुरू झाली. त्यातूनच इतिहासाकडे बघण्याचा एक स्त्रीवादी दृष्टीकोन विकासीत झाला. इतिहासातील आज पर्यंत अदृश्य झालेल्या महिलांची प्रतिबंद शोधण्यास प्रारंभ झाला.

परिचय:

भारतीय स्त्रियांचा इतिहास जाणून घेताना प्रत्येक काळातील स्थितंत्तरे माहिती असणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे त्या कालखंडातील शैक्षणिक, सामाजिक सामाजिक परिस्थिती, राजकीय व्यवस्था, धार्मिकस्थिती, आर्थिक व्यवस्था, वेशावर झालेली आक्रमणे, वाढीस लागलेले धर्म. प्रत्येक काळातील राजे त्याचा राज व्यवहार त्यांनी धर्माला दिलेले राजाक्षय धर्मात केलेला प्रवेश, वाढीस लागलेले कर्मकांड, स्त्री बंधनाने निर्माण झालेली कोंडी, भारतात विविध आधारावर निर्माण झालेली विषमता आणि भेदाभेद, इंग्रजांचे आगमन, ना कोणता मानवाधिकार ना कोणती मुल्य, ना मानवी प्रतिष्ठा अशा वेळी स्त्रियांनी जो लढा दिला. त्याबद्दल अरूण ढेरे यांनी 'जाणीव आणि जागृती' या पुस्तकात मांडल्या आहेत.

आज भारतीय स्त्री ज्या टप्प्यावर उभी आहे. तिथे पोहचण्यासाठी पुर्वीच्या स्त्रियांना किती परिश्रम करावे लागले. किती संघर्ष करावा लागला. याची जाणीव ठेवणे व तो काळजीपूर्वक जतन करणे समर्थक ठरेल.

भारतीयराष्ट्रवादाच्या उदय व विकासाबरोबरच भारतात प्रबोधनाची वाटचाल प्राचीन काळापासून झाली. त्याचा परिपाक देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी झाला. त्यात पुरुषाच्याखांद्याला खांदा लावून स्त्रियांनी सक्रिय भूमिका बजावली, सामाजिक, अन्याय, दृष्टी, चालीरिती याविरुद्ध अथवा लढा आणि भारतीय कला, साहित्य आणिसांस्कृतिक प्रगतीच्या इतर क्षेत्रांचे पुर्नजीवन करण्याचे दमदार प्रयत्न, हे सर्व राष्ट्रवादीच्या चळवळीच्या समांतरच चालू होते.तसेच जगातील अन्य देशातील स्त्रियांनागौण किंचा दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. आजही समाजावर अर्थ व्यवस्थेवर तसेच राजकारणावर पुरुषाच वर्चस्व असलेले दिसते. गेल्या दोन दशकाहून आधिककाळात स्त्रियांच्या हक्काबाबतची जाणीव निर्माण होऊन ती वाढीला लागली. शिका, संघटित व्हा आणि चळवळ करा हे ब्रीदवाक्य गेल्या काही वर्षात महिलांनीस्विकारलेले दिसते. स्वतंत्र, मुक्त, जहाल, समाजवादी किंवा मार्किस्ट कोणत्याही विचारसरणीच्या असल्या तरी स्त्रियांचे सर्वत्र शोषण केले जाते व त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. या बाबत स्त्रियांच्यांचे एकमत आहे. पस्चिमात्य देशात फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिअरी किंवा

विमेन इन हिस्ट्री अशी अर्थपूर्ण शीर्षके असलेली पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. मात्र भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्त्रियांच्या सहभागाविषयीचा सर्वसमावेशक इतिहास अद्याप कोणत्याही स्त्रीवाद्यांनी आपल्या देशात लिहिलेला नाही.

एकमत आहे. पश्चिमात्य देशात फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिअरी किंवा विमेन इन हिस्ट्री अशी अर्थपूर्ण शीर्षके असलेली पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. मात्र भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्त्रियांच्या सहभागाविषयीचा सर्वसमावेशक इतिहास अद्याप कोणत्याही स्त्री-वाद्यांनी आपल्या देशात लिहिलेला नाही.

अमेरिकेमध्ये १९६० साली स्त्री-शिक्षणाची सुरुवात झाली. १९७५ नंतर या अध्ययनाला जोरदार चालना मिळाली. एक स्वतंत्र ज्ञानशाखा म्हणून स्त्री देखील भारतीय समाजाच्या परिप्रेक्ष्यात इतिहासातील स्त्रीचे कर्तृत्व नव्याने शोधण्यासाठी परंपरा सुरू झाली. आणि त्यातूनच इतिहासाकडे बघण्याचा एकस्त्रीवादी दृष्टीकोन विकसित होऊ लागला. इतिहासातील आजपर्यंत अदृश्य असलेले स्त्रीचे प्रतिबिंब शोधत असताना इतिहासाच्या अभ्यासकास प्राचीनकालीन, मध्यमखंडातील सुलतानशाही मोगलशाही, मराठेशाही, पेशवकालीन भारतीय, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्त्रिया, सामाजिक चळवळीतील स्त्रिया, राजकीय क्षेत्रातील स्त्रिया, वैज्ञानिक क्षेत्रातील स्त्रिया, क्रिडा क्षेत्रातील स्त्रिया, प्रशासकीय क्षेत्रातील स्त्रिया अशा विविध क्षेत्रात स्त्रिया कार्यरत असल्यातरी भारतीय स्त्री ही स्थानी असा एक ऐतिहासिक अपरीहार्य ठरते.

स्त्रीवादी इतिहास या शब्दाचा अर्थ स्त्रीचा इतिहास असा लावला जातो. पण स्त्रीवादी इतिहासाला एका संकूचित अर्थ या संदर्भात अपेक्षित नाही. स्त्रीवादी इतिहास म्हणजे इतिहासाच्या सर्व कालखंडात स्त्रियांची एकूण स्थिती, दर्जा, स्त्रियांचे प्रश्न, समस्या व त्याचे योगदान यांचा अभ्यास करणे होय. वैदिक काळ स्त्रियांच्या दृष्टीने सुवर्णयुग होते, अशी मते मांडली जाते. पण वैदिक काळातील सर्वसामान्य स्त्रियांच्या जीवनावर मात्र फारसे भाष्य केले गेले नाही. बॅफोपेन, त्रिफाँ यासारख्या संशोधकांनी असंख्या पुरावे देऊन असा सिध्दांत प्रस्थापित केला आहे की, भटक्या पशुपालक अवस्थेतील लोकांची समाजरचना पुरुषप्रधान अवस्थेतील लोकांची समाजरचना पुरुषप्रधान असते तर प्राथमिक कृषिजीवी समाजाची रचनातून स्त्रियांना विघटित केले गेले.

प्राचिन भारतीय स्त्रिया व स्त्री जीवन :

वैदिक कालखंडामध्ये इतर कालखंडाच्या तुलनेने स्त्रीजीवन पुष्कळ सुकर होते. स्त्रीला ज्ञानार्जनाचाही अधिकार होता. त्यामुळेच स्त्रियामध्ये बृहदिनी आणि संधोवन हे प्रकार अस्तित्वात होते. पण उत्तर वैदिक कालखंडात प्रारंभापर्यंत झाल्याचे भारतातील जीवन स्थिर झाले होते. त्यामुळे स्त्रियांची आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांची गरज कमी भासू लागली. पुरुषसत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी स्त्रियांवर अनेक बंधने याच काळात लादली

गेली. प्राचीन काळात मुलगी वयात आल्यानंतर तिचा विवाह केला जात असे. समाजात एक पत्नीत्वाची पध्दती होती. परंतू राजे-महाराजे व श्रीमंत, प्रतिष्ठित लोक अनेक स्त्रियांशी विवाह करित असत. राजाच्या चार राण्यांची नावे तत्कालीन सामाजिक स्थितीची जाणीव करून देतात. महिषी (पट्टराणी), वावाता (सर्वाधिक प्रिय), परिवृत्ती (उपेक्षिता), पालागती (राजकीय अधिकाऱ्याची कन्या) ही राण्याची चार नावे आहेत. महाभारतात पांडूच्या मृतदेहाबरोबरच त्याची पत्नी मादी सती गेली होती. वासुदेवाच्या चित्तेवर त्यांच्या पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मंदिरा या चार राण्याही सती गेल्या होत्या. कृष्णाच्या मृत्यूच्या वेळीही त्याच्या आठ राण्यापैकी रुक्मिणी, गांधारी, संध्या, हेमावती व जाम्बवती या पाच राण्या पतीच्या मृतदेहाशिवाय सती गेल्या होत्या. पण सत्यभामा सती न जाता तपस्या करण्यासाठी वनात निघून गेली. सती व पडदा पध्दती राजे व महाराजे यांच्या काळात सुरू झालेली होती.

या काळात कर्तृत्ववान स्त्रिया सावित्री, माधवी, शकुंतला, अंबा, द्रौपदी, दमयंती, रेणूका, तोपामुद्रा, सुकन्या, देवयानी आणि शामिष्ठा, सत्यवती, अंबिका, अनामिका, गांधारी लाक्षागृहात जळालेली निषाद (आदिवासी) स्त्री हिडिंबा, विश्वमित्राची अनामिका आई आणि बहिण सत्यवती, सुदर्शना आणि ओधवृती अप्सरा, पंचचडा, रूचि, यशोधरा, संधमित्रा, राणी, नागनिका प्रभावती गुप्ता, तसेच मोर्य काळात समाजात व कुटुंबात स्त्रियाना सन्मान होता. रामायणातील इंद्रमती, उमा, सुदक्षिणा (दिलिपाची राणी) अहिल्या, सीता, रंभा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकयी, अंजना, तृणविद्रूंकन्या, कलिंदी (सगर राजाची माता), अनूसया, शबरी, मंथरा, त्राटिका, शूर्पपशा, मंदोदरी, तारा, ताटका, देशिनी-सुमती (सगरपत्नी) तर पुंजीकस्थला, स्वयंप्रभा, हेमा यांचे उल्लेख अप्सरा म्हणून आले आहेत. उपनिषदकालीन स्त्रियांमध्ये गार्गी, मैत्रयी, कात्यायानी या स्त्रिया ज्ञानसंपादन केल्या स्त्रिया म्हणून ओळखल्या जातात.

सूत्र-स्मृती काळात गृह्यसूत्रे, धर्मसूत्रे, मनुस्मृती या जवाल्क्य, स्मृती व इतर धर्मशास्त्रे रचली गेली. तसेच कैटिल्याचे अर्थशास्त्र, वात्स्ययानाचे कामसूत्र इ. ग्रंथही लिहिले गेले. या सर्वातून स्त्रीजीवनाचे चित्र पाहावयास मिळते. या ग्रंथाच्या प्रभावामुळे स्त्रियांना धार्मिक कृत्यापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. मूलीचे लवकर विवाह सुरू झाल्याने त्यांच्या धार्मिक अधिकारात व सवलतीतही उल्लेखनीय बदल झाले. त्याचे ज्ञान संपादनाचे काम मागे पडत जाऊन त्यांचा 'द्विजा' किंवा 'Twice Born' चा दर्जा समाप्त होऊन त्या शुद्र समजल्या गेल्या. इ.स. पू दुसऱ्या शतकात आसपास स्त्रियांचे स्थान व स्वातंत्र्य

संकुचित बनू लागले. स्त्रियांना कनिष्ठ दर्जाचा उल्लेख केला असून असे सांगितले जाते की, कौमार्यात स्त्रीरक्षण करावे. हा मनूचा विचार रूढ होत गेला.

प्राचीन काळातील ब्राम्हण धर्मात स्त्रियांना धार्मिक अधिकार होते. पती-बरोबर सक्रिय भाग घेत असे. पुरातण काळात स्त्री समाधानी, श्रद्धायुक्त होती व सुखी होती. ब्राम्हण धर्माचा आल्या व परंपरेच्या विश्वासू राखणदार स्त्रियाच होत्या. डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी याज्ञवल्क्य स्मृतीचा काळ इ.स. पू. ३ ते ५ वे शतक असा मानला आहे. या कालखंडात विविध संशोधकात मतभिन्नता आढळते. प्राचीन काळातील पुरावे मौर्यकालीन कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यामध्ये आढळते. तसेच नारद, बृहस्पती, काल्यायन व व्यास इ. स्मृतिग्रंथ या ग्रंथातून स्त्री विषयक माहिती उपलब्ध होते. जुन्या वास्तू, मंदिरे, शिलालेख, स्तभालेख, तोरणे, मुर्तीची बैठक यावर स्त्रियांच्या यशोगाथा कोरलेल्या मिळतात. हे विविध कोरीव आलेख भारतीय स्त्रीविषयक इतिहासाची विश्वसनीय साधने आहेत. बौद्ध व जैन वाङ्मयातून भिक्षुणीचे व साध्वीचे जीवन ज्ञान होऊन इतिहासाची जुळणी करण्यास मदत होते. हिंदूंचे पुराणग्रंथ, बौद्ध धर्माच्या जातक कथा व जैनाचे आगमग्रंथ यातून तत्कालीन स्त्रीविषयक कौटुंबिक, सामाजिक जीवनाचे दर्शन घडते. तसेच दक्षिणेकडील हळेबीड, वेल्लूर, कोणार्क सूर्यमंदिर, खजुराहो, अजिंठा-वेरूळ लेणी, श्रावणबाळ येथे मिळतात. यामधून स्त्रियांचे स्थान, दर्जा, शिक्षण, आर्थिक अधिकार याविषयी अनुमाने काढता येतात. डॉ. ब्युलर यांच्या मते अशा मानसस्तंभाची व स्तूपाची पूजा करत म्हणूनच त्यावर देवांच्या प्रतिमा मिळतात. याच बरोबर 'नरेटीव्हनु ऑफ डोपिंगो पेस' या ग्रंथात स्त्रियांच्या समाजातील स्थानाविषयी माहिती मिळते.

मध्ययुगातील भारतीय स्त्रिया जीवन :

मध्ययुगाचे तीन कालखंड पडतात. त्यात हिंदू राजवटीचा कालखंड (६५०-१३१०), दिल्ली सल्तनतचा कालखंड (१२०६-१५२६) मोगल राजवटीचा कालखंड (१५२६-१७०७) असे कालखंडात गणले जातात. भारतीय स्त्रीच्या जीवनातील अत्यंत अंधकारमय कालखंड म्हणून मध्ययुगीन कालखंड होय. पण मध्ययुगातील स्त्रियांच्या अभ्यासाठी चित्तोड शिलालेख, दिलवाडा शिलालेख व कुंभलगड शिलालेख व विजयनगरकालीन ताम्रपट याचा समावेश आहे. सुलतानशाही, मुघलकाळ, मराठा, विजयनगर, ब्रम्हामनी काळातील स्त्रियांविषयी संदर्भ देणारे व शिलालेख आहे. अलबेरूनी यांनी अलबेरूनीया हा ग्रंथ या युगावर लिहिला. तर इब्नबतुता इ.स. १३५३ मध्ये यांनी सिंधच्या स्त्रीविषयी रेहला या ग्रंथात लिहिले. तसेच रझिया सुलतान हिने ११९२ साली चाचनामा या ग्रंथात सिंध स्त्रीविषयी लिहिले आहे. अमीर खुस्रो या परकीयप्रवाशाने लिहिलेल्या ग्रंथात पाशेयिन गल्फ तसेच देवल-देवी

डॉ. मंजूषा शरदकुमार माळवतकर

खिजखाणि हिची व समकालीन स्त्रियांची माहिती मिळते. तसेच महमद जायसी यानी पद्यावत हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात राजस्थानी स्त्रियांविषयी माहिती लिहिलेली आहे. इझाझ-ए-कुसवी यांनी स्त्रियांच्या गुलामगिरी विषयी लिहिले आहे. त्याच्या मते. तुर्की मुली गोऱ्या व नाजुक असतात. चिनी मुली सुगंधित असतात तर भारतीय मुली सोम्य स्वभावाच्या असतात. बाबरनामा व तुझीकी-बाबरी या ग्रंथातून मध्ययुगीन स्त्रियांविषयी व त्यांच्या स्तुतीविषयी उल्लेख मिळतात. विजयनगरचा राजा कृष्णदेवराय याने लिहिलेल्या काव्यसंग्रहात समकालीन स्त्रियांची माहिती मिळते.

सुलतानशाहीचा काळ १२०८ ते १५२६ हा होता. या काळात सर्वसाधारणपणे मुस्लीम व हिंदू समाजात स्त्रियांना दुय्यम दर्जाचे स्थान होते. अमीर खुस्रोच्या मते, स्त्री कितीही गुणी असली तरी पुरुषापेक्षा कनिष्ठ दर्जाची समजली जात असे. तसेच मध्ययुगीन कालखंड हा प्रामुख्याने मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा कालखंड होता. त्यामुळे सहाजिकच हिंदू व मुस्लिम धर्म यांच्यातील परस्पर संबंधातून एकमेकांच्या रूढी परंपराचा प्रभाव परस्परावर पडला. मुस्लिम आक्रमकांनी अनेक हिंदू स्त्रियांना आपल्या जनानखान्यात ओढले, पळवून नेऊन सक्तीने बाटवून त्यांच्याशी विवाह केले. मुस्लिम राज्यकर्त्यांचे जनानखाने असत. राजनीतीत सहभाग घेणारी सल्तनत काळातील पहिली स्त्री म्हणजे अल्लमशची पत्नी शाह तुर्कान ही होय. अल्लमशच्या मृत्यूनंतर सर्व दृष्टींनी अयोग्य अशी आपल्या पुत्रास गादीवर बसवून स्वतःच्या हाती सत्ता घेतली. अल्लमशची मुलगी रझिया बेगम हिला राजनीतीचे शिक्षण मिळाले होते. रझिया चार वर्ष (१२३६-४०) सत्तेवर होती. जलालुद्दीन खिलजीची पत्नी मलिका-ए-जहान ही राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून होती व तिने काही काळ राजकीय सत्ता आपल्या हाती ठेवली होती. जैतपूरच्या सुलतान महमूद शकीची पत्नी ही महत्त्वाकांक्षी होती. तसेच अल्लाउद्दीन खिलजीने गुजरातचा राज कर्ण याची बायको कमलादेवीशी विवाह केला व रामचंद्र देवाच्या मुलीशीही त्याने विवाह केले. गियासुद्दीन लुधलकच्या काळात दोन गायिका फतूह व मसूरत खातून प्रसिध्द होत्या.

हुमायूनची पत्नी खानजारा बेगमने हुमायुनास राजकीय प्रश्नात मदत केली होती. शिवशाही व पेशवाईतील स्त्री जीवनाचा कालखंड इ.स. १६३०-१७०७ पर्यंत गणला जातो. मराठेशाहीतील मनस्विनी हा डॉ. सुरेश देशपांडे यांचा ग्रंथ अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. शिवशाही आणि पेशवाई यांच्या दोन शतकातील राजकीय, ऐतिहासिक परिस्थिती ही या पुस्तकातील स्त्रियांच्या कर्तृत्वाची पार्श्वभूमी आहे. राजकारणातील किंवा श्रीमंतांच्या स्त्रिया काही मुल्ये उराशी धरून न्यायासाठी, कर्तृव्यासाठी, क्वचित घराण्याच्या पुण्याईसाठी हातात समशेरी आणि मनात घारदार निष्ठा घेऊन, शिवमातात जिजाऊ, महाराणी येसूबाई, ताराबाई महाराणी, मस्ताणि, गोपिकाबाई,

आनंदीबाई, आहिल्याबाई होळकर, राणी लक्ष्मीबाई या राजघराण्यातील स्त्रियांचा राजकारनात महत्त्वाचा सहभाग होता. एवढेच नव्हे तर त्या स्त्रिया राजकीय करार, तहनामे प्रसंगी सल्लामसलत करणे यात अनिश्चय मुत्सद्दी व बुद्धिमान होत्या. राजकारणातले त्यांचे वर्णन वाखाण्याजोगे होते. धर्मशास्त्रांनी घालून दिलेले नीतिनियम, प्रथा, परंपरा, व्रतवैकल्ये, चालीरिती इ. गोष्टीशी स्त्रियांचे सामाजिक जीवन बांधलेले दिसून येते.

राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील स्त्रियांचा स्त्री-पुरूषात स्वतंत्रपणे सामाजिक संपर्क (व्यवहार) नव्हता. उच्च व मध्यमवर्गीय स्त्रियांना नृत्य व संगीतात मौजमजा करण्यावर प्रतिबंध होते. अनेक स्त्रिया त्यांच्या धर्माचरण व औदार्यामुळे प्रसिद्ध झाल्या. निझामुद्दीन औलियाची आई बीबी जुलेखा, शेख हमीद नागेरीची पत्नी बीबी फातिमा यांनी भारतात कुलीन मुस्लीम स्त्रियांचे प्रतिनिधीत्व केले. तसेच त्याकाळात काही स्त्रिया अनुदान व भेटवस्तू यांना बळी न पडता साधे जीवन जगल्या. त्याकाळी स्त्रियांना अध्यात्मिक क्षेत्रात सहभागी व मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी नव्हती. बीबी हाफिजा जमाल या स्त्रिला कुराण तोंडपाठ असल्याचे डॉ. चिटणीस सांगतात. पैगंबराच्या मृत्यूनंतर स्त्रियांचा दर्जा खालावला होता. पण अकबर यानी मात्र स्त्रिविषयक सुधारना केल्या होत्या. अकबराने बालविवाहास विरोध करून तिचे ११ वे वय न ग्रहित धरता मुलीचे वय १४ करण्यात आले. तसेच अकबराने निकटच्या नात्यातील विवाहा संबंधास मनाई केली.

या कालखंडात सर्वच स्त्रियांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजकीय असे सर्वच प्रकारचे हक्क नाकारण्यात आले होते. त्या काळात हिंदू स्त्रियांचा दर्जा समाजात दुय्यम स्थानी होता. बालविवाह, सती, बाहूविवाहपध्दती व जोहार पध्दती होत्या. या प्रथेमुळे स्त्रियांचे जीवन गुलामगिरीसारखे होते. पण शाही घराण्यातील स्त्रिया अस्त्र-शस्त्रांचा प्रयोग करण्यावर निपुण होत्या. चितोडची राणी कर्णवती ही चांगली योद्धा होती. तसेच आपल्या मुलाचा बळी देउन बाल उदयसिंहाचे रक्षण करणारी पद्माबाई इतिहास प्रसिद्ध आहे.

मध्यमयुगाकळ हा युध्दाचा काळ असून ही शिक्षणाच्या विकासाकडे योग्य लक्ष दिले गेले. डॉ. युसुफ हुसैन प्रमाणे मध्यमयुगात प्रत्येक गोष्टीकडे धार्मिक दृष्टिकोणातून बघितले जात होते. राजकीय तत्त्वज्ञान व शिक्षणावर धार्मिक नियंत्रण होते. या काळात भारतात हिंदू व मुस्लिम स्त्री-शिक्षणास उत्तेजन दिले गेले नाही. पण उच्च वर्गात शिक्षणाकडे लक्ष दिले जात होते. देवरानी, रूपमती, पद्मावती व मीराबाई इ. हिंदू विदूषी स्त्रिया दिसतात. रझिया सुलतानते राज्यकारभार केल्याने मध्यमयुगाकळात असे दिसून येते की, स्त्री उच्च शिक्षण घेत असून क्वाराजल हिल्सवर या ठिकाणाच्या स्त्रिया अत्यंत विद्वान व विदूषी होत्या. यावरून लक्षात येते की, स्त्रियांना शिक्षण दिले जात

होत, पण शिक्षण बहुतेक कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिती आणि वर्गाच्या आधारवर होते. याच काळात मराठा सरदाराच्या स्त्रिया दिसण्यात व वागणूकीत धैर्यवान व कणखर प्रवृत्तीच्या होत्या.

आधुनिक भारतातील स्त्रीया व स्त्री जीवन :

१९ व्या शतकाच्या सुरुवातीस भारताच्या आधुनिकीकरणास चालना देणारी सर्वांगीण सुधारणेची चळवळ सुरु झाली. त्यास भारतीय प्रबोधन असे म्हटले जाते. ब्रिटिश सत्तेचा भारतावर प्राप्त विजय, पाश्चात्य ज्ञान, विचारांचा भारतात सुरु झालेला प्रसार, खिश्त्रन मिशनरी व राज्यकर्त्यांनी भारतीय समाज संस्कृतीवर केलेली टीका, भारताबाबतचे गौरवपूर्ण इतिहास लेखन या साऱ्यातून तत्कालीन, सामाजिक, राजकीय स्थितीची चिकित्सा करून त्या सुधारणासाठी केलेल्या व्यक्तिगत व संख्यात्मक प्रयत्नांचा समावेश भारतीय प्रबोधन चळवळीत होतो.

आधुनिक कालखंडातील स्त्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी वत्तपत्रे, अभिलेख, भाषणे कायदेविषयक लेख यांचे संदर्भ अहवाल, इतिवृत्ते आठवणी व आत्मचरित्रे इ. चा उपयोग केला जातो. पण उमा चक्रवर्ती व कुमकुम रॉय यांच्यामते प्राचीन भारतातील स्त्रियांबाबत स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले लेखन व अभ्यास हा ब्राम्हणलिखित संदर्भावर आधारित आहे. त्यांच्या लिखाणात वर्ग लिंगभेद याबाबत उपग्रह भरलेले आहेत. तसेच या कालखंडातील आढावा घेताना असे लक्षात येते की, या कालखंडात भारतीय संस्कृतीतून स्त्रियांचे असलेले स्थान, आधुनिक काळात झालेले स्त्रिविषयक कायदे, सामाजिक व कौटुंबिक कायदे इ. उल्लेख समकालीन कागदपत्रात आहे.

आधुनिक कालखंडात ब्रिटिशांच्या व युरोपाच्या साहाय्याने नवी वैचारिक विचारांचा प्रवाह भारतात वाहू लागला. त्यामुळे याच काळात स्त्री चळवळीचा उदय झाला. यामुळे त्यांना धर्म, चालीरिती, परंपरा या नावाखाली आपण काय करतो याची याची जाणीव झाली. तसेच याच काळात स्त्रियांना आपल्या कर्मठ विचाराची जाणीव होऊन त्यांनी चळवळीस सहाय्य केले. तसेच काळात महिलांच्या बाबतीत विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, उत्तराधिकार, इ. कायदे झाले. यामुळे बाल-विवाह, सती, बालहत्या यासारख्या गोष्टींना/कार्याला आळा घालण्यात आले.

आधुनिक कालखंडात भारतातील अदिवासी स्त्रियांचा विचार केला की, असे लक्षात येते की, अदिवासी स्त्रियांना समाजामध्ये कनिष्ठ वागणूक असते. पण काही ठिकाणी याउलट स्त्रियांना सन्मान दिला जातो. कौटुंबिकबाबतील अदिवासी लोकात मातृवंशपरंपरा असते. यामुळे कुटुंबात स्त्रियांना मानाचे स्थान आहे. याचे उदाहरण आसामच्या डोंगराळ भागात राहणारी मन्नर खासी ही अदिवासी लोक होय.

१९ व्या शतकापर्यंत सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या स्त्रियांचा दर्जा प्रचंड खालवला होता. स्त्रिचे बालविवाह, विधवा पुनर्विवाह, बालहत्या, सतीप्रथा, केशवपन, स्त्री शिक्षणाची पहाट, मनोरंजन, वृत्त कौशल्य, नवस, अलंकार, पोषाक, केशवभूषा, आहार कृषीव्यवस्थेतील स्त्रियांचा सहभाग उद्योगधंद्यामधील स्त्रियांचा सहभाग, वैदकीय क्षेत्रातील आनंदीबाई जोशी, रखमाबाई, कादंबीनी बासू, हिल्डा लाझाटस, मुथूलक्ष्मी, रेड्डी यांनी या व्यवसायात प्रवेश केला. तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात तळागाळातील स्त्रियांचाही सहभाग होता. त्यात अॅनी बे सेट, पंडिता रमाबाई, मादामा भिकाजी कामा, डॉ. सरोजिनी नायडू, येसूबाई, सावरकार, कल्पनादत्त, अनीला गद्रे, अनुया राजीव चापेकर, अरुणा असफ अली, मनीषा डिखोळकर, कॅप्टन लक्ष्मीबाई सेहगल, मणीबेन कारा, श्रीपती कमलाबेन, पटेल, अवंतिकाबाई गोखले, पेरिन कॅप्टन, मीराबेन (मॅडेलीन स्लेड), १६ रमाबाई रानडे जनाक्का शिंदे, पार्वतीबाई आठवले, आनंदीबाई कर्पे, कस्तूरबा गांधी कमला नेहरू, मलादेवी चटोपाध्याय, विजयालक्ष्मी पंडित या महान कर्तृत्वान महिला १९ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील नव्हे तर एकूण भारत देशातील सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थिती कमी अधिक प्रमाणात एक समान होती.

उद्दिष्टे:-

1. प्राचीन, मध्यमयुग व आधुनिक कालखंडातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा राजकीय, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या अभ्यास करणे.
2. प्राचीन, मध्यमयुग व आधुनिक कालखंडातील स्त्रियांची तुलना करणे.
3. तिन्ही कालखंडातील स्त्रियांच्या इतिहास लेखनाच्या संबंधी विवेचन करणे.
4. स्त्रियांच्या कर्तबगार कामगिरीवर प्रकाश टाकण्यात येईल.

संशोधनाची गृहतिके:-

1. स्त्रियांचा अभ्यास करायचा असेल तर आपणास समाजातील तळागाळातून करावा लागेल.
2. तिन्ही कालखंडात स्त्रीया दुय्यम जरी ठरल्या गेल्या तरी, त्या त्यांच्या मेहनती व चिकाटीने कर्तृत्वान ऐतिहासिक ठरल्या आहेत.
3. भारतीय संस्कृतीच्या आधिपत्याखाला खाली स्त्रियांचे शोषण होते.

संशोधन पध्दती :-

प्राचीन, मध्यमयुग व आधुनिक इतिहासातील महिला या संशोधन पत्रिकेसाठी संदर्भ संशोधन पध्दतीचा

वापर करून त्यामध्ये विश्लेषणात्मक पध्दतीचा अधिक प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे.

या संशोधन प्रक्रियेसाठी आधुनिक भारतीय इतिहासाची पुस्तके, महाराष्ट्राच्या इतिहासाची पुस्तके, वृत्तपत्रे, मासिके व इतर संदर्भ साहित्याचा अभ्यास केला आहे.

निष्कर्ष :

फ्रेंच समाजवादी विचारवंत चार्ल्स केरियर यांनी म्हणल्याप्रमाणे एखाद्या राष्ट्राकडून स्त्रीला दिल्या जाणाऱ्या सामाजिक व राजकीय महत्त्वावरून त्या राष्ट्राची सांस्कृतिक उंची मोजता येते. यांच्या म्हणण्यानुसार भारताची सांस्कृतिक उचित आहे.

या संशोदनात आपणास असे लक्षात येते की, प्राचीन मध्यमयुग व आधुनिक काळातील स्त्रीया या प्रत्येक कालखंडात आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारत गेलेल्या दिसून येतात. व त्याच्यात विकास झालेला दिसतो. तसेच या अभ्यासावरून पुढच्या पिढीला तिन्ही कालखंडातील कर्तबगार कर्तृत्वान, भक्तीमय व संत स्त्रियांची ओळख होते. प्राचीन काळापासून ते थेट आतापर्यंत स्त्रियांच्याबाबतीत शिक्षण, हिंसा व आरोग्याबाबतीत अजूनही स्त्रियांच्या पुढे प्रश्न आहेत.

संदर्भसूची :

1. प्रा. डॉ. सौ. पद्मजा पाटील, प्रा. डॉ. सौ. शोभना जाधव, भारतीय इतिहासातील स्त्रिया, स्त्री वाद, पृष्ठ पृष्ठ क्र. १
2. डॉ. सौ. पद्मजा पाटील, प्रा. डॉ. सौ. शोभना जाधव, भारतीय इतिहासातील स्त्रिया, स्त्री वाद, पृष्ठ पृष्ठ क्र. ५१
3. शांता कोठेकर (अनुवाद) भारतीय प्रबोदनाच्या महिला प्रणेत्या, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नवी दिल्ली, २०१३.
4. वासंति फडके (अनुवाद), भारतीय स्वातंत्र्य, लग्नातील स्त्रिया, मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे, जानेवारी (२००३), पृष्ठ क्र. २
5. डॉ. एम. एस. गाऊळ, भारतीय इतिहासात इतिहासातील स्त्री व स्त्री जीवन, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद, जुलै २०१३.